

**UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
MEDICINA VETERINÁRIA**

LILIANE REGINA MURI DA SILVA

**UVEÍTE LIPÊMICA EM CÃO SPITZ ALEMÃO:
RELATO DE CASO**

**UNESA – VARGEM PEQUENA
JUNHO 2025**

LILIANE REGINA MURI DA SILVA

**UVEÍTE LIPÊMICA EM CÃO SPITZ ALEMÃO:
RELATO DE CASO**

Trabalho de conclusão de curso apresentado para obtenção do título de bacharel em Medicina Veterinária pela Universidade Estácio de Sá, sob orientação da Professora Margareth Balbi, MV. MSc

**UNESA – VARGEM PEQUENA
JUNHO 2025**

LILIANE REGINA MURI DA SILVA

**UVEÍTE LIPÊMICA EM CÃO SPITZ ALEMÃO:
RELATO DE CASO**

Trabalho de conclusão de curso apresentado para obtenção do título de bacharel em Medicina Veterinária pela Universidade Estácio de Sá, sob orientação da Professora Margareth Balbi, MV, MSc

Aprovado em _____ / _____ / 2025

BANCA EXAMINADORA

Professora Margareth Balbi, MV, Me.
Universidade Estácio de Sá

Marco Antônio Maurício Murari, MV.
Autônomo

Professora Danielle Misael de Sousa, MV, Dra.
Universidade Estácio de Sá

**UNESA – VARGEM PEQUENA
JUNHO 2025**

RESUMO

A uveíte é uma inflamação da camada vascular do globo ocular (a úvea) que pode ser causada por diferentes fatores, incluindo doenças sistêmicas como as infecções e distúrbios metabólicos. A uveíte lipêmica é uma manifestação ocular associada à hiperlipidemia, caracterizada pelo acúmulo de lipoproteínas na câmara anterior do olho, resultando em turbidez visual e comprometimento da visão. A quebra da barreira hemato-aquosa permite o extravasamento de lipídios para o interior do olho, gerando os sinais clínicos típicos. Esta condição se manifesta principalmente em cães com alterações no metabolismo lipídico, sendo potencialmente reversível com diagnóstico e tratamento adequados. O presente trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica aliada ao relato de um caso clínico. O caso envolveu um cão da raça Spitz Alemão, macho, com sete anos de idade, que apresentou opacidade ocular bilateral sem histórico prévio de trauma ou doença. A avaliação oftálmica revelou sinais compatíveis com uveíte anterior, pressão intraocular reduzida e presença de filme lipídico na câmara anterior. Os exames laboratoriais demonstraram níveis extremamente elevados de triglicerídeos e colesterol, confirmando o diagnóstico de uveíte lipêmica. O tratamento incluiu o uso de colírios anti-inflamatórios esteroidais (prednisolona) e não esteroidais (nepafenaco), além de lubrificantes oculares, somado à dieta hipocalórica. Após cinco dias de tratamento, foi observada melhora clínica significativa e recuperação da transparência ocular. Esta patologia geralmente ocorre em cães com predisposição à hiperlipidemia, como Schnauzers e Yorkshire Terriers, embora possa afetar outras raças. A ausência de tratamento pode resultar em complicações como glaucoma, catarata, sinéquias e perda de visão. O estudo reforça a importância do exame oftalmológico completo na prática veterinária, não apenas para detectar doenças oculares, mas também como indicador precoce de distúrbios sistêmicos. Sendo assim, a detecção e manejo adequados da uveíte lipêmica são essenciais para preservar a função visual e garantir o bem-estar animal.

Palavras-chave: Alterações metabólicas. Cães. Dislipidemia. Distúrbio sistêmico. Oftalmologia veterinária. Spitz Alemão.

ABSTRACT

Uveitis is an inflammation of the uveal tract, which may be caused by various factors, including systemic diseases such as infections and metabolic disorders. Lipemic uveitis is an ocular manifestation associated with hyperlipidemia, characterized by the accumulation of lipoproteins in the anterior chamber, resulting in visual turbidity and impaired vision. The breakdown of the blood-aqueous barrier enables the leakage of lipids into the eye, leading to the typical clinical signs. This condition primarily affects dogs with lipid metabolism alterations and may be reversible with proper diagnosis and treatment. This study consisted of a literature review combined with a clinical case report of a seven-year-old male German Spitz dog presenting with bilateral ocular opacity, without prior history of trauma or disease. Ophthalmic examination revealed signs consistent with anterior uveitis, reduced intraocular pressure, and the presence of a lipid film in the anterior chamber. Laboratory tests revealed markedly elevated levels of triglycerides and cholesterol, confirming the diagnosis of lipemic uveitis. Treatment included the administration of steroidal (prednisolone) and non-steroidal (nepafenac) anti-inflammatory eye drops, ocular lubricants, and a hypocaloric diet. After five days, significant clinical improvement and restoration of ocular transparency were observed. This condition commonly affects breeds predisposed to hyperlipidemia, such as Schnauzers and Yorkshire Terriers, although other breeds may also be affected. If untreated, complications such as glaucoma, cataracts, synechiae, and vision loss may occur. This study highlights the importance of thorough ophthalmic evaluation in veterinary practice, not only for diagnosing ocular diseases but also as an early indicator of systemic disorders. Thus, early detection and appropriate management of lipemic uveitis are essential to preserve vision and ensure animal welfare.

Keywords: **Keywords:** Dogs. Dyslipidemia. German Spitz. Metabolic changes. Systemic disorder. Veterinary ophthalmology.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Esquema do globo ocular: em vermelho as estruturas anatômicas da úvea e em verde as câmaras anterior e posterior.	7
Figura 2 – Destaque da úvea: íris, corpo ciliar e coroide; e presença do humor aquoso.	8
Figura 3 – Demonstração esquemática dos processos ciliares e zônula ciliar.	8
Figura 4 – Fluxo de reabsorção do humor aquoso.	9
Figura 5 – A – Flare do humor aquoso; B – Sinéquia da íris; C – Hifema.	11
Figura 6 – Hiperemia conjuntival.	11
Figura 7 – A – Edema corneal; B – Miose; C – <i>Rubeosis iridis</i>	11
Figura 8 – A – Uveíte lipêmica bilateral em Pinscher miniatura; B – aparência branca cremosa; C – aparência perolada.	13
Figura 9 – A – Cão da raça Spitz, macho, apresentando sinais clínicos de uveíte lipêmica bilateral; B – foto aproximada do olho direito; C – foto aproximada do olho esquerdo.	17
Figura 10 – Lipidograma do paciente com resultados elevados das frações lipídicas.	18
Figura 11 – Melhora na aparência ocular após 5 dias de tratamento.	19

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	HUMOR AQUOSO E BARREIRA HEMATO-AQUOSA	9
1.2	UVEÍTE	10
1.3	UVEÍTE LIPÊMICA	12
2	METODOLOGIA	15
3	RELATO DE CASO	16
4	DISCUSSÃO	20
5	CONCLUSÃO	22
	REFERÊNCIAS	24
	ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE- CIDO	26

1 INTRODUÇÃO

Muitas doenças sistêmicas como infecções e alterações metabólicas podem causar alterações nos olhos e, em alguns casos, os sintomas oculares aparecem primeiro – ou até mesmo de forma exclusiva (Seibel, 2021).

A avaliação ocular é fundamental para detectar precocemente infecções; por esse motivo, ela deve fazer parte do exame clínico completo, auxiliando no diagnóstico e na prevenção de complicações, fornecendo pistas valiosas (Seibel, 2021).

O globo ocular é um órgão complexo, praticamente esférico, situado na órbita, cuja principal função é capturar e focalizar a luz (Leite *et al.*, 2013). A estrutura ocular é formada pelo bulbo (dividido em três camadas: túnica fibrosa, túnica vascular e túnica nervosa), seus anexos (músculos, pálpebras e conjuntivas) e pelos meios transparentes (lente, humor aquoso e humor vítreo) (Silva, 2017).

De acordo com Pontes *et al.* (2006), a úvea compreende a túnica vascular; posto isso, é composta por íris e corpo ciliar na porção anterior e coroide na posterior, sendo o corpo ciliar responsável pela produção do humor aquoso que preenche ambas as porções, conforme as Figuras 1 e 2. Para os autores Stades *et al.* (1999) e König e Liebich (2016), por se tratar de uma estrutura altamente vascularizada, sua função principal é suprir as necessidades metabólicas do olho.

Figura 1 – Esquema do globo ocular: em vermelho as estruturas anatômicas da úvea e em verde as câmaras anterior e posterior.

Fonte: König; Liebich, 2016.

Figura 2 – Destaque da úvea: íris, corpo ciliar e coróide; e presença do humor aquoso.

Fonte: Sanz; Herrera, 2021.

O corpo ciliar, responsável por secretar o humor aquoso, possui duas partes: a *pars plicata* (processos ciliares) e a *pars plana* (musculatura do corpo ciliar). Os processos ciliares se prolongam até a lente para mantê-la posicionada, na área conhecida como zônula ciliar, conforme a Figura 3 (Turner, 2010; König; Liebich, 2016).

Figura 3 – Demonstração esquemática dos processos ciliares e zônula ciliar.

Fonte: Junqueira; Carneiro, 2016.

A íris representa a cor dos olhos, que varia conforme a quantidade de melanócitos presentes (Junqueira; Carneiro, 2016). Trata-se de um diafragma muscular que regula a quantidade de luz que atinge a retina, localizada em uma posição que divide o bulbo ocular em câmara anterior e posterior. Sua superfície anterior, em contato com a túnica fibrosa, forma o ângulo iridocorneano, conforme a Figura 4, que realiza a reabsorção do humor aquoso produzido pelo

corpo ciliar e mantém a pressão intraocular (PIO) entre 15 e 25mmHg (Leite *et al.*, 2013; Ferrarezi, 2010; Turner, 2010).

Figura 4 – Fluxo de reabsorção do humor aquoso.

Fonte: Turner, 2010.

Localizada entre a esclera e a retina, está a coroide, um conjunto de vasos sanguíneos que fornece glicose e oxigênio para o metabolismo retiniano. Além disso, exerce função semelhante à de um linfonodo, ou seja, defesa imune do globo ocular (Turner, 2010; Bicas, 1997; Herrera, 2008). Em sua porção dorsal encontra-se o *tapetum lucidum*, região reflexiva dos olhos de cães e gatos que acentua o estímulo aos fotorreceptores em ambientes de baixa luminosidade, aumentando a acuidade visual (Turner, 2010).

1.1 HUMOR AQUOSO E BARREIRA HEMATO-AQUOSA

O humor aquoso é um líquido transparente que preenche as câmaras anterior e posterior, contendo concentrado de componentes plasmáticos e baixa quantidade proteica (Bicas, 1997).

Há diferença de composição entre o humor aquoso e o plasma, devido à presença de uma barreira mecânica formada por junções estreitas do epitélio ciliar com o endotélio dos vasos da íris — a barreira hemato-aquosa (BHA). Sua função é impedir a passagem de proteínas e células inflamatórias para o humor aquoso (Chacaltana, 2011).

Ainda conforme Chacaltana (2011), o transporte ativo de substâncias seleciona os componentes para manter o equilíbrio e a transparência do fluido aquoso — permitindo a passagem de micromoléculas, água e oxigênio. Dessa forma, evita-se a turbidez e assegura-se a passagem da luz para o ambiente intraocular.

1.2 UVEÍTE

A uveíte é descrita como inflamação da úvea. Pela proximidade anatômica da úvea com outras estruturas oculares, e considerando que a íris exerce função semelhante à de linfonodo ocular, as alterações sistêmicas estão diretamente associadas à uveíte (Stades *et al.*, 1999; Seibel, 2021).

A variação na nomenclatura se dá de acordo com a porção da túnica vascular afetada, dificilmente apenas uma parte sofrerá complicações. Pode ocorrer uveíte anterior (irite ou ciclite) quando a íris e o corpo ciliar são afetados, uveíte posterior (coroidites) quando afeta o corpo ciliar e a coróide ou associadas com inflamação da retina (coriorretinites), e a panuveíte quando toda a úvea é acometida (Turner, 2010; Bicas, 1997).

Uma injúria ocular gera danos vasculares, quebra da BHA e, conseqüentemente, desequilíbrio na permeabilidade vascular. Ocorre aumento da circulação sanguínea local juntamente com deslocamento de células de defesa. Qualquer alteração a esta barreira leva aos sinais da uveíte e, geralmente, a uveíte bilateral trata-se de uma manifestação ocular associada a alguma doença sistêmica (Azevedo, 2017; Pontes *et al.*, 2006).

A partir da lesão celular, ocorre liberação de ácido araquidônico pela fosfolipase A2. O ácido araquidônico, então, é convertido pela enzima cicloxigenase (COX) em tromboxanos, prostaciclina e prostaglandinas. Esta última causa os sinais inflamatórios (calor, rubor, dor e perda de função), além de quebra da BHA, dilatação vascular, redução da PIO e miose (Ribeiro; Schroder, 2015).

Durante a avaliação oftálmica, deve-se utilizar colírio de fluoresceína para descartar lesões na córnea por trauma, tonometria para mensurar a PIO — que normalmente varia de 6 a 10 mmHg nestes casos — e avaliar o fundo de olho por oftalmoscopia indireta, que pode não ser possível em casos de turbidez (Turner, 2010).

Sinais clínicos como flare do humor aquoso (reflexo da luz causado pelo excesso de proteínas), hifema (sangue livre na câmara anterior), hiperemia conjuntival, miose, edema de córnea como demonstrados nas Figuras 5, 6 e 7 respectivamente. Diminuição da PIO, hipópico (exsudato na câmara anterior) e neovascularização são comuns, além de blefarospasmos (olhos fechados), lacrimejamento e fotofobia (Talini *et al.*, 2024).

Complicações frequentes da uveíte crônica incluem sinéquias (aderências entre estruturas oculares), observada na Figura 5, íris bombé (abaulamento da íris por acúmulo de fluido), glaucoma secundário, rubeosis iridis (neovascularização da íris), como na Figura 7, catarata e luxação do cristalino (Ribeiro; Schroder, 2015).

Condições clínicas gerais do paciente, como doenças congênitas ou adquiridas, influências externas (traumas) e internas (inflamações e processos degenerativos) são dados importantes para o estabelecimento de diagnósticos diferenciais (Stades *et al.*, 1999).

Figura 5 – A – Flare do humor aquoso; B – Sinéquia da íris; C – Hifema.

Fonte: Sanz; Herrera, 2021.

Figura 6 – Hiperemia conjuntival.

Fonte: Ribeiro; Schroder, 2015.

Figura 7 – A – Edema corneal; B – Miose; C – *Rubeosis iridis*.

Fonte: Azevedo, 2017.

Em casos de uveítes bilaterais, a linha de investigação inclui exames séricos (hemograma e bioquímica). Parasitoses como *Toxoplasma gondii*, *Ehrlichia canis*, *Leishmania* spp. e *Borrelia* spp. podem estar envolvidas, além de larvas de *Dirofilaria immitis*, *Toxocara canis*, entre outras descritas na literatura (Turner, 2010).

O tratamento tópico visa estabilizar a BHA e preservar a visão. Coerentemente, a terapia sistêmica será necessária conforme o fator etiológico — antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e esteroidais — ou de forma sintomática quando a origem da uveíte é desconhecida (Ribeiro; Schroder, 2015; Massa *et al.*, 2002).

1.3 UVEÍTE LIPÊMICA

A hiperlipoproteinemia é uma condição clínica que envolve elevações nos níveis séricos de colesterol, ácidos graxos e triglicerídeos (Carneiro, 1997; Ramos *et al.*, 2020). Pode ser primária, por deficiência hereditária no metabolismo lipídico, ou secundária, associada a medicamentos, obesidade, dietas ricas em gordura e doenças endócrinas, renais, pancreatite ou colestase (Demir *et al.*, 2019; Schechtmann *et al.*, 2019).

O excesso de triglicerídeos pode levar ao acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, músculos e olhos, resultando em complicações como uveíte anterior, ceratopatia lipídica, lipemia e coriorretinite (Demir *et al.*, 2019).

Uveíte aquosa lipêmica (também chamada de uveíte lipêmica ou uveíte aquosa lipídica) refere-se ao acúmulo de lipoproteínas na câmara anterior dos olhos. Sua origem ainda não é completamente compreendida: pode ocorrer pela quebra da BHA que permite o extravasamento do lipídio ou próprio lipídio causa o dano à BHA (Stades *et al.*, 1999; Violette; Ledbetter, 2019).

Os lipídios enfrentam dificuldade de não poderem ser transportados em soluções aquosas, como o plasma sanguíneo, dessa forma, para que possam ser adequadamente distribuídos pelo corpo, eles se associam a complexos macromoleculares, conhecidos como lipoproteínas, que garantem o seu transporte eficiente. As moléculas lipídicas não conseguem atravessar a BHA intacta, pois esta impede a passagem de moléculas maiores que 40Angstrom (A) - 1A equivale a 0,1 nanômetro - e as lipoproteínas caninas variam de 55 a 5000A (Schechtmann *et al.*, 2019).

Quatro tipos de lipoproteínas são conhecidas em cães: quilomícrons, responsáveis pelo transporte de lipídio endógeno do intestino delgado para o sistema circulatório; lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) e lipoproteína de baixa densidade (LDL), transportadoras de colesterol e triglicerídeos e, por fim, lipoproteína de alta densidade (HDL) carreadora de excesso de colesterol (Schechtmann *et al.*, 2019).

A opacidade clínica varia conforme o tipo de lipoproteína. Níveis elevados de VLDL e quilomícrons se depositam na câmara anterior, podendo ocorrer em ambos os olhos, gerando aspecto branco ou cremoso ou, quando há excesso de triglicerídeos, o aspecto pode ser perolado, conforme a Figura 8. Entretanto, só são visíveis quando os níveis séricos de triglicerídeos estiverem exacerbados (>450mg/dL) (Demir *et al.*, 2019; Schechtmann *et al.*, 2019).

O diagnóstico é feito por exame ocular (observa-se coloração azul-acinzentada na câmara anterior) e testes laboratoriais que revelam hiperlipidemia (Demir *et al.*, 2019). É essencial investigar doenças endócrinas, pois a uveíte lipêmica decorre da combinação entre uveíte anterior

Figura 8 – A – Uveíte lipêmica bilateral em Pinscher miniatura; B – aparência branca cremosa; C – aparência perolada.

Fonte: Schechtmann *et al.*, 2019.

e hiperlipidemia (Schechtmann *et al.*, 2019).

Cães diagnosticados com essa inflamação oftálmica podem ter um distúrbio metabólico subjacente, tornando indispensável uma investigação mais detalhada da saúde sistêmica (Schechtmann *et al.*, 2019). Conforme relatam Violette; Ledbetter (2019), cães das raças Schnauzer miniatura e Yorkshire Terrier, machos, com idade média de 9 anos, são mais propensos a ter a doença devido à predisposição genética para hiperlipidemia, catarata e diabetes mellitus. Não descarta a possibilidade de acometer outras raças, apesar de baixa incidência.

O estudo de Violette; Ledbetter (2019), também mostrou que ceratoconjuntivite seca, ceratite ulcerativa e catarata são frequentemente associadas à uveíte lipêmica. Diabetes, hiperadrenocorticismo e hipotireoidismo podem estar na origem, embora muitos cães com hiperlipidemia não tenham doença sistêmica diagnosticável.

O tratamento consiste no controle da patologia de base à uveíte lipêmica, isto é, uma associação de ajuste da alimentação com redução no consumo calórico e terapia medicamentosa, de forma geral, para reduzir a inflamação. Lubrificantes oculares são muito utilizados com o objetivo de melhorar o filme lacrimal e proteger a superfície ocular de ulcerações (Moreira *et al.*, 2013; Massa *et al.*, 2002; Demir *et al.*, 2019).

Segundo Turner (2010) e Demir *et al.* (2019), são utilizados colírios com AINEs e corticosteroides como acetato de prednisolona 1% ou dexametasona 0,1%, por sua boa penetração epitelial. A maioria das lesões regride em até uma semana. Cloridrato de dorzolamida com maleato de timolol pode ser usado para prevenir aumento da PIO.

Os glicocorticoides são absorvidos rapidamente no humor aquoso e vítreo, inibindo edema, dilatação capilar e neovascularização, já os AINEs tópicos penetram na córnea, têm ação analgésica e inibem a COX, reduzindo a produção de prostaglandinas (Allergan, 2025; Novartis, 2023).

Uma pesquisa realizada por Crispin (2016), entre Border Collies envolvidos em competições de agilidade e os mantidos como animais de companhia revelou que os cães de competição tinham níveis consideravelmente mais baixos de colesterol total, VLDL e LDL, provavelmente em razão da diferença de intensidade de atividade física. Com isso, exercícios podem influenciar o perfil lipídico e lipoproteico e serem introduzidos como adicionais no tratamento.

A uveíte lipêmica tem bom prognóstico quando tratada adequadamente. Cães com perda visual por opacidade ocular puderam recuperar a visão após o controle da inflamação (Schechtman, 2019).

Para contribuir com a conscientização da medicina veterinária de que doenças metabólicas podem gerar complicações oculares, este trabalho foi desenvolvido.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter exploratório, a partir de um estudo de caso clínico.

Para confecção deste estudo, realizou-se uma busca literária ampla, utilizando as seguintes bases de dados: (Google acadêmico, Scielo, PubMed, capítulo de livros), pesquisando pelas palavras-chaves: (oftalmologia veterinária, uveíte em cães, uveíte lipêmica em cães, uveíte metabólica em animais, lipid uveitis, uveitis in animals). Após a consulta acadêmica, realizou-se a leitura e extração de dados, associados a uma revisão de literatura sobre o tema. Os elementos necessários para a escrita do trabalho, foram coletados, organizados e escritos segundo normas da ABNT.

A pesquisa relata o caso de um paciente da espécie canina, da raça Spitz, macho, 7 anos, que foi atendido em uma clínica veterinária especializada em oftalmologia veterinária no estado do Rio de Janeiro. O estudo foi feito através da coleta de dados do paciente, anamnese realizada no primeiro e demais atendimentos, sinais clínicos observados pelo veterinário responsável ao longo do acompanhamento clínico, realização de exames para diagnóstico e tratamento instituído.

O tutor e o veterinário responsável, autorizaram a utilização dos dados para a confecção deste trabalho de conclusão de curso em Medicina Veterinária, conforme consta no termo de consentimento livre esclarecido que se encontra em anexo.

3 RELATO DE CASO

Foi atendido um cão da raça Spitz Alemão, macho, castrado, sete anos de idade, apresentando queixa de alteração visual. A tutora relatou que ambos os olhos do animal estavam brancos, sem sinal de secreção, não havia histórico de trauma ocular ou doenças sistêmicas pré-existentes conhecidas. Se alimentava com ração e petiscos variados sem hora determinada.

Durante o exame oftalmológico, observou-se opacidade bilateral dos olhos (Figura 9), com presença de filme lipídico na câmara anterior. Em ambos os olhos, a PIO foi mensurada 7 mmHg, assim como a resposta pupilar à luz (cPLR) positiva e o teste de ameaça visual. O fundo de olho não apresentava alterações patológicas evidentes na retina, também bilateralmente.

Foram solicitados exames laboratoriais para investigar possíveis causas sistêmicas, como hemograma, bioquímica sérica (alanina aminotransferase – ALT, fosfatase alcalina – FAL, proteínas totais e frações, ureia, creatinina e glicose) e lipidograma.

A Figura 10, com os resultados laboratoriais, mostra níveis elevados de lipídeos totais (4257 mg/dL), triglicerídeos (997 mg/dL) e colesterol total (269 mg/dL), com HDL elevado (188,3 mg/dL) e LDL dentro dos limites normais (69,94 mg/dL), além de VLDL também elevado (10,67 mg/dL).

Diante dos achados, foi diagnosticada a uveíte lipêmica bilateral e, como parte do tratamento, iniciou-se a administração de acetato de prednisolona 10mg/ml, 1 gota em cada olho, duas vezes ao dia por 10 dias; nepafenaco 5mg/ml, 1 gota em cada olho, duas vezes ao dia por 10 dias; colírio lubrificante ocular, 1 gota em cada olho, três vezes ao dia, com uso contínuo.

Além disso, foi recomendada a mudança na alimentação do animal, com a introdução de uma ração de baixo teor de gordura, visando controlar a dislipidemia observada. Os tutores também foram orientados a suspender o fornecimento de petiscos, para evitar o aumento da ingestão calórica e controlar os níveis lipídicos do paciente.

Cinco dias após o início do tratamento verificou-se a melhora pela transparência da câmara anterior de ambos os olhos e não houve reincidência da patologia oftálmica, como observado na Figura 11. Entretanto, não foi diagnosticada a doença metabólica pois a tutora não procurou outro profissional, como clínico geral ou atendimento em endocrinologia veterinária, conforme orientação do médico veterinário especializado em oftalmologia.

Figura 9 – A – Cão da raça Spitz, macho, apresentando sinais clínicos de uveíte lipêmica bilateral; B – foto aproximada do olho direito; C – foto aproximada do olho esquerdo.

Fonte: Marco Murari, 21 de março de 2024.

Figura 10 – Lipidograma do paciente com resultados elevados das frações lipídicas.

Código	: ()	Data	: ()
Animal	: ()	Espécie	: CANINA
Raça	: SPITZ ALEMÃO	Sexo	: M
Tutor	: ()	Idade	: 6A 0M
Solicitante	: ()	Clínica	: ()

GLICOSE	
Resultado.....	: 121 mg/dL
Método:	Enzimático/Colorimétrico
Amostra:	Plasma Fluoretado
Observação:	SORO LIPÊMICO.
	Valor de Referência 60.0 a 109.0 mg/dL

TRIGLICERIDEOS	
Resultado.....	: 997 mg/dL
Método:	Enz/Colorimétrico
Amostra:	Soro
Observação:	SORO LIPÊMICO.
	Valor de referência 20 a 150 mg/dL

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES	
Colesterol Total.....	: 269,0 mg/dL
Fração HDL.....	: 188,3 mg/dL
	Valor de referência 108,0 a 270,0 mg/dL 94,7 a 147,1 mg/dL

LIPÍDEOS TOTAIS	
Resultado.....	: 4257 mg/dL
Método:	Sulfosfosovanilina
Amostra:	Soro
Observação:	SORO LIPÊMICO.
	Valor de Referência 400,0 a 960,0 mg/dL

Fonte: Marco Murari, 21 de março de 2024.

Figura 11 – Melhora na aparência ocular após 5 dias de tratamento.

Fonte: Marco Murari, 26 de março de 2024.

4 DISCUSSÃO

O paciente atendido apresentava todos os sinais de uveíte — turbidez, hiperemia, baixa pressão intraocular — de acordo com Stades *et al.* (1999), que descreve a uveíte como a inflamação da úvea, condição oftálmica que pode ter diversas causas, sendo frequentemente associada a doenças sistêmicas, como infecções, alterações metabólicas e outras condições clínicas.

Como relatado por Stades *et al.* (1999); Talini *et al.* (2024) e Azevedo, (2017), o deslocamento de celularidades de alto peso molecular para a câmara anterior dos olhos ocorre após uma inflamação, que aumenta a vascularização local e provoca dilatação da BHA. Observou-se, então, mudança na coloração dos olhos do animal, confirmando uma uveíte anterior.

Conforme os autores Violette; Ledbetter (2019) e Crispin (2016), a uveíte é uma condição observada em raças predispostas a doenças sistêmicas, como Schnauzer Miniatura e Yorkshire Terrier, além de outras raças. Entretanto, neste relato, foi diagnosticada em um cão da raça Spitz Alemão, distintamente das mencionadas nas pesquisas.

A úvea, devido à sua alta vascularização e proximidade anatômica de diversas estruturas, é altamente suscetível a alterações provenientes de outros sistemas do corpo. O diagnóstico desta patologia é realizado com base no exame físico ocular, e a biomicroscopia permitiu a visualização do filme lipídico na câmara anterior, um sinal clínico característico da uveíte lipêmica. Através dos achados clínicos do exame oftálmico do paciente, a detecção do acúmulo de lipídios na câmara anterior indica inflamação da úvea e é um aspecto clássico para a suspeita de uveíte lipêmica, concordando com Azevedo (2017) e Bicas (1997).

Perfis lipídicos elevados, decorrentes de distúrbios metabólicos, podem levar à inflamação ocular. Importante destacar que, enquanto a causa subjacente não está completamente esclarecida, tanto a falha na BHA quanto o próprio acúmulo de lipídios são considerados responsáveis pelo desenvolvimento da uveíte lipêmica (Demir *et al.*, 2019; Seibel, 2021). O diagnóstico da uveíte lipêmica, segundo Violette; Ledbetter (2019) e Turner (2010), é elucidado por meio de exames laboratoriais, como bioquímica sérica e lipidograma, indispensáveis para a confirmação de níveis elevados de lipídios, triglicerídeos e colesterol, e esse padrão foi seguido.

Ao se obter os resultados das frações lipídicas, notaram-se alterações importantes que corroboram com os achados de Schechtmann *et al.* (2019), que descrevem a deposição de lipídios na câmara anterior e o aparecimento de alterações visíveis, como mudança na coloração de ambos os olhos, quando os triglicerídeos estão acima de 450 mg/dL. No paciente em questão, o valor era de 997 mg/dL.

O aumento de VLDL altera a transparência dos olhos, tornando a câmara anterior branca, branca cremosa ou perolada, como descrevem Crispin (2016) e Demir *et al.* (2019). Isso é evidente pelo resultado da bioquímica apresentada, em que se constatou VLDL com valor de

10,67 mg/dL e aparência ocular opaca e branca no paciente.

De acordo com Demir *et al.* (2019), o consumo exacerbado de alimentos com alto teor de gordura e a oferta de petiscos são fatores que contribuem para o aumento sérico de triglicerídeos. Isso sugere que a causa da patologia em discussão seria secundária à dieta oferecida, pois, após mudanças na alimentação — com redução no consumo calórico, retirada de petiscos e excessos de frutas — observou-se melhora na aparência ocular.

O tratamento da uveíte lipêmica inclui tanto a abordagem para regulação dos níveis lipídicos quanto a administração de medicamentos para controle da inflamação ocular, por meio de AINEs e glicocorticoides, além da lubrificação corneana para prevenir ou tratar ceratite ulcerativa (Massa *et al.*, 2002; Moreira *et al.*, 2013; Violette; Ledbetter, 2019; Novartis, 2023; Allergan, 2025). A administração de soluções oftálmicas, como prednisolona, nepafenaco e lubrificantes oculares, foi crucial na terapia medicamentosa. Essa abordagem, aliada à modificação na alimentação, foi bem-sucedida, evidenciada pela melhora dos sinais clínicos e pela recuperação da transparência ocular após cinco dias de tratamento.

Não houve necessidade do uso de antiglaucomatosos, como sugerido por Demir *et al.* (2019), pois, no momento da avaliação oftalmológica, por meio da tonometria, não se constatou aumento da PIO. De acordo com Turner (2010), o valor de 7 mmHg está dentro da normalidade para casos de uveíte.

Além da avaliação oftalmológica veterinária, o paciente deve ser acompanhado por outros médicos veterinários para diagnóstico definitivo do distúrbio sistêmico causador da patologia oftálmica descrita Seibel (2021). Entretanto, os tutores se limitaram ao primeiro diagnóstico de uveíte lipêmica e não procuraram outros profissionais para averiguar a causa de base. Apesar disso, não houve recidiva até a conclusão deste trabalho.

5 CONCLUSÃO

O diagnóstico precoce e a intervenção rápida são essenciais para evitar danos permanentes à visão. O tratamento da uveíte precisa de um trabalho conjunto entre oftalmologia e clínica médica, considerando não apenas os sinais nos olhos, mas também a saúde geral do paciente. O trabalho em equipe entre diferentes profissionais é indispensável para alcançar melhores resultados no tratamento e evitar complicações. Além disso, destaca-se a importância da atualização constante dos profissionais para garantir um atendimento mais eficaz.

AGRADECIMENTOS

À Professora Margareth Balbi, minha orientadora, pela paciência, compreensão e disponibilidade de seu precioso tempo. Por acreditar que este trabalho possa agregar conhecimento sobre uma patologia ainda pouco conhecida.

Ao Doutor Marco Antônio Maurício Murari, pela oportunidade de aprofundamento na Oftalmologia Veterinária, especialidade que tanto admiro, e pela confiança ao permitir a utilização e divulgação do caso clínico de um dos seus pacientes para o desenvolvimento deste estudo.

À Doutora Virgínia Tavares, pela generosidade e paixão pela anestesiologia ao compartilhar seus conhecimentos, e por contribuir para meu desenvolvimento profissional. Agradeço ainda pela disponibilidade em colaborar com o enriquecimento textual deste trabalho.

Aos professores da Universidade Estácio de Sá – Campus Vargem Pequena, por lecionarem com dedicação, verdade e respeito à vida animal, aproximando as diversas áreas da Medicina Veterinária, que vêm avançando a cada ano.

A todos os Médicos Veterinários que contribuíram e me inspiraram, direta ou indiretamente, durante todo o período da graduação.

À minha família, ao meu esposo e à minha filha, pela paciência e compreensão durante todos esses anos de dedicação aos estudos, reconhecendo que essa ausência foi necessária para a concretização deste sonho.

A Deus, pela proteção, proteção e por me conduzir sempre pelos melhores caminhos, junto aos mais éticos e capacitados profissionais.

REFERÊNCIAS

- ALLERGAN. **Pred Fort: acetato de prednisolona 1,0%: suspensão oftálmica estéril**. Guarulhos: [s.n.], 2025. <<https://static-webv8.jet.com.br/drogaosuper/Bulas/7897316800300.pdf>>. 1 bula.
- AZEVEDO, M. G. **Uveíte em cães: revisão bibliográfica**. 2017. <<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/178878/001067403.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Monografia (Graduação em Medicina Veterinária) – Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- BICAS, H. E. A. **Fisiologia ocular aplicada**. São Paulo: Roca, 1997.
- CARNEIRO, L. **Manual de oftalmologia veterinária: um guia prático para clínicos veterinários**. São Paulo: Rocca, 1997.
- CHACALTANA, J. C. **Diagnóstico e tratamento das uveítes em cães**. São Paulo: MedVet, 2011.
- CRISPIN, S. Ocular manifestations of hyperlipoproteinemia in small animals. **Small Animal Ophthalmology**, Bristol, p. 777–780, 2016. Disponível em: <<https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20163321234>>.
- DEMIR, A.; KARAGÖZOĞLU, G. S.; EREGAR, B. E. Anterior uveitis and aqueous lipidose associated with hyperlipidemia in two cats. **Atatürk University Journal of Veterinary Sciences**, Turkey, v. 14, p. 330–334, 2019. Disponível em: <<https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunivbd/issue/51039/509306>>.
- Fernando Seibel. **Introdução à Oftalmologia Veterinária**. 2. ed. São Paulo: MedVet, 2021.
- FERRAREZI, G. P. **Sistema de aquisição de imagem do olho humano para avaliação da resposta da pupila submetida a estímulos luminosos**. São Paulo: [s.n.], 2010. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. Acesso em: 19 set. 2024. Disponível em: <https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/576ea129-ea34-490a-ba63-a0bd6d1d0e3a/Ferrarezi_Gabriel_Paschoal.pdf>.
- HERRERA, W. R. **Doenças oculares em pequenos animais: diagnóstico e tratamento**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
- JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. **Histologia básica**. 13. ed.. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
- KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H.-G. **Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
- LEITE, J. *et al.* **Manual de Clínica Médica Veterinária**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
- MASSA, K. L. *et al.* Causes of uveitis in dogs: 102 cases (1989–2000). **Veterinary Ophthalmology**, v. 5, p. 93–98, 2002.

MOREIRA, L. B.; SCALCO, R.; HARA, S. Tempo de reepitelização corneana com a instilação de colírio contendo hialuronato de sódio e carboximetilcelulose. **Arquivos Brasileiros de Oftalmologia**, Curitiba, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0004-27492013000500008>>.

NOVARTIS. **Nevanac: nepafenaco: suspensão oftálmica estéril 1 mg/mL**. São Paulo: [s.n.], 2023. <<https://portal.novartis.com.br/medicamentos/wp-content/uploads/2021/10/Bula-NEVANAC-Suspensao-Oftalmica-Esteril-5-mg-ml-Paciente.pdf>>. 1 bula.

PONTES, K. C. S.; VIANA, J. A.; DUARTE, T. S. Etiopatogenia da uveíte associada a doenças infecciosas em pequenos animais. **Revista Ceres**, Viçosa, v. 53, n. 309, 2006.

RAMOS, L. *et al.* Arco corneano bilateral em canino. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 48, n. Suppl 1, p. pub. 563, 2020. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/vti-765647>>.

RIBEIRO, A. P.; SCHRODER, D. C. Uveíte anterior em cães e em gatos. **Investigação**, Ondina, v. 14, p. 21–27, 2015.

SANZ, F. L.; HERRERA, F. S. A úvea: uveíte. In: **Oftalmologia 3D em cães**. São Paulo: MedVet, 2021.

SCHECHTMANN, S. A. *et al.* **A retrospective analysis of lipid-laden aqueous humor in dogs: Thirty cases**. Tampa: Wiley, 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31733041/>>.

SILVA, A. P. **Doenças oftálmicas em pequenos animais**. Curitiba: VetMed, 2017.

STADES, F. C. *et al.* **Oftalmologia em animais de companhia**. São Paulo: Roca, 1999.

TALINI, L. *et al.* Oftalmopatias induzidas por hemoparasitoses em cães: relato de 3 casos. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 7, n. 1, p. 02–13, 2024.

TURNER, S. M. **Oftalmologia em pequenos animais**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

VIOLETTE, N. P.; LEDBETTER, E. C. Lipemic uveitis and its etiologies in dogs: 75 cases. **American College of Veterinary Ophthalmologists**, New York, p. 1–7, 2019.

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

width=!,height=!,pages=-